

Presentación del Dossier *La Ilustración múltiple* /

Lumières plurielles

NURIA SÁNCHEZ MADRID*

Universidad Complutense de Madrid, España

Los trabajos que integran la sección *Dossier* del número 4 de CTK proceden de un seminario de doctorado organizado en la Universidad Paris IV por el UFR *Études Germaniques*, dirigido por el profesor Gérard Raulet, con el título de *L'actualité des Lumières* a finales de marzo de 2016, en el que tuve la fortuna de participar. Mantenemos reciente en el recuerdo el excelente *Dossier* dedicado a la actualidad de la Ilustración por el profesor Claude Piché y varios colegas de la Univ. Memorial de Canadá, del que hemos recibido numerosas reacciones positivas, que parecen haber propiciado el dedicar un nuevo espacio de la revista a la meditación sobre lo que queremos decir cuando nos referimos a esta divisa de la emancipación comunitaria. El seminario se encontraba enmarcado en las actividades de preparación, casi a modo de taller, de la memoria del proyecto ITN —una de las acciones de los programas MSCA de la Comisión Europea— titulado *Running Enlightenment at a Global Scale. A History of European Ideas for Enhancing Democratic Politics* (HEUROPOLIS) -coordinado por el director de CTK, el profesor de investigación Roberto Rodríguez Aramayo (IFS/CCHS/CSIC)- en el que el profesor Raulet participó como beneficiario y director del grupo de trabajo de la Univ. de París IV. El encuentro sirvió para estrechar los contactos entre los miembros del proyecto europeo aludido, que fue evaluado positivamente, pero no lo suficiente como para pasar el corte que autoriza la concesión de presupuesto. Habrá a buen seguro ulteriores ocasiones más propicias. Los miembros del proyecto se enorgullecen de que la elaboración conjunta de un proyecto de formación de jóvenes investigadores haya contado con el aval de este seminario, que esperemos culmine pronto en la producción de volúmenes de trabajo conjunto, que nos permitan entender mejor el bajo continuo que para nuestra conciencia histórica representa la Ilustración kantiana (y no sólo) y la pluralidad de horizontes que su interpretación vehicula y requiere a partes iguales.

* Profesora Contratada Doctora en la Facultad de Filosofía de la UCM. E-mail de contacto: nuriasma@ucm.es